

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 902 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	

YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH SAMARADORLIGI IQTISODIY- STATISTIK TAHLILI

ORCID: 0000-0002-3254-3574

Zaripova Mukaddas Djumayozovna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.
Termiz davlat universiteti
Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligining iqtisodiy-statistik tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, dinamika qatorlarini tahlil qilishda qo'llaniladigan statistik ko'rsatkichlar tizimi bayon etilgan. Iqtisodiy-statistik tahlilga tayangan holda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: dinamika qatorlari, mutloq o'zgarish, o'zgarish sur'ati, qo'shimcha o'zgarish sur'ati, miqdoriy baholash, o'rtacha daraja, bazisli ko'rsatkich, zanjirsimon ko'rsatkich.

Abstract: The article presents an economic and statistical analysis of the effectiveness of training highly qualified personnel. Also, a system of statistical indicators used in the analysis of dynamic series is described. Based on the economic and statistical analysis, scientifically based proposals and recommendations are developed.

Key words: dynamic series, absolute change, rate of change, additional rate of change, quantitative assessment, average level, basic indicator, chain indicator.

Аннотация: В статье проведен экономико-статистический анализ эффективности подготовки высококвалифицированных кадров. Также описана система статистических показателей, используемых при анализе динамических рядов. На основе экономико-статистического анализа разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: динамические ряды, абсолютное изменение, темп роста, темп прироста, количественная оценка, средняя уровень, базисный показатель, цепной показатель.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida raqobatbardoshlik va iqtisodiy barqarorlik mamlakatlarning intellektual salohiyatiga, ya'ni yuqori malakali kadrlariga bog'liq. Iqtisodiyotni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishda, ma'lumki, nafaqat zamonaviy texnika va texnologiyalar, balki ushbu texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan bilimli mutaxassislar zarurdir. Shu bois, salohiyatli, malakali kadrlar tayyorlash va ularning sifati masalasi har qanday davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan tub islohotlar ham, ya'ni Yangi O'zbekiston innovatsion iqtisodiyoti talabiga javob beradigan, ehtiyojlarini qondiradigan, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan salohiyatli kadrlar tayyorlash jarayoni sifati oshirish masalasi yuqoridagi fikrimizni isbotidir.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmonida 2022-yilda yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 38 foizga, 2026-yilda ushbu ko'rsatkichni 50 foizga yetkazish

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

hamda ta'lim sifatini oshirish, 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmonining 1-ilovasida mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, yuqori malakali professor-o'qituvchilar, olimlarni ta'lim jarayoniga jalb qilishning samarali mexanizmlarini yaratish, muayyan ko'rsatkichlar asosida ularning faoliyatini baholash tizimini rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda ichki nazorat va hisobdorlik mexanizmlarini takomillashtirish kabi ustuvor strategik maqsad va vazifalar belgilab berilgan [1,2]. Mazkur vazifalarning samarali ijrosini ta'minlashda oliy ta'lim muassasalarini malakali kadrlar tayyorlash jarayonlarini iqtisodiy-statistik tahlil etish hamda baholash va ular yechimining optimal variantlarini ekonometrik modellashtirish yordamida aniqlash, istiqboldagi rivojlanish ko'rsatkichlari prognozlarini olish dolzarb masala hisoblanadi va muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish bilan bog'liq muammolar xorij mamlakatlari olimlaridan H.Z.Zhu, S.Lou, C.H.Nguyen, M.Joneidi va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan [3-5]. Ular tomonidan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va isloh qilish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayoni sifatini oshirish, oliy ta'lim muassasalarida talabalarni tadqiqot ishlariga jalb etish orqali tadqiqotchilik kompetensiyalari, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, intellektual salohiyatli kadrlar tayyorlashda oliy ta'lim muassasasining innovatsion infratuzilmasi elementlaridan foydalanish kabi masalalarning ilmiy-nazariy hamda tashkiliy-iqtisodiy jihatlari tadqiq qilingan.

MDH mamlakatlari olimlaridan A.A.Gretchenko, N.Ye.Yegorov, G.S.Kovrov va boshqalarning ilmiy ishlarida global transformatsiyalashuv sharoitida raqamli iqtisodiyot, turizm sanoati, qishloq xo'jaligi va boshqa muayyan tarmoq sohalarini rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalalari tadqiq etilgan [6,7].

Mamlakatimiz olimlaridan S.S.Gulyamov, R.X.Ayupov, M.K.Abdullayev, G.Q.Abduraxmonova, D.J.Rustamovlar ilmiy asarlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida chuqur bilim va yuksak salohiyatga ega kadrlar taqchilligiga barham berish, oliy ta'lim muassasalarida yangi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar ochish, yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirib, amaliyotga joriy etishga qodir yuksak salohiyatli kadrlar tayyorlash masalalarini hal etishning ilmiy-nazariy jihatlari yoritilgan [8,9].

Shunga qaramay, oliy ta'lim tizimida yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish borasida hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ko'lam keng. Shu nuqtai nazardan, hamda iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida mehnat bozorida raqobat muhiti tobora kuchayib borayotgan davrda oliy ta'lim muassasalarida yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, iqtisodiy-statistik tahlilini o'tkazish va baholash yana bir bor ushbu ish dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligini baholash uchun birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar ishlatildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalalar, ekspert suhbatlari va kuzatuvlar orqali yig'ildi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa statistik ma'lumotlar, rasmiy hisobotlar va ilmiy adabiyotlardan olindi. Tahlil qilishda korrelyatsiya, regressiya va trend tahlillari kabi usullar qo'llanilib, kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu ishda, 2010–2011 - 2023–2024 o'quv yillarida OTM asosiy statistik ko'rsatkichlari dinamik o'zgarishlari iqtisodiy-statistik tahlilini amalga oshirishga harakat qilamiz. Ma'lumki, OTM asosiy ko'rsatkichlari (oliy ta'lim muassasalari soni, oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan talabalar soni, OTM talabalari soni, OTM bituvchilari soni) o'zgarishi hamda rivojlanishini tahlil qilish ko'p yillik ma'lumotlarga asoslaniladi. OTM asosiy ko'rsatkichlarini yillar davomida o'zgarishini dinamik qator (Y) deb qaraladigan bo'lsa, uni statistik tahlil qilish uchun mutloq o'zgarish (o'sish yoki kamayish), o'zgarish sur'ati (o'sish yoki kamayish koeffitsiyenti), qo'shimcha o'zgarish sur'ati (o'sish yoki kamayish koeffitsiyenti) (foizda) hamda bir foiz o'zgarish (o'sish yoki kamayish)ning mutloq mohiyati ko'rsatkichlari hisoblanishi talab etiladi. Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash ikki o'quv yilini taqqoslash natijasida olinadi.

Agarda 2011–2012-2023–2024 o'quv yillaridagi OTM asosiy ko'rsatkichlari, baza (Y_0) deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi ko'rsatkichlari bilan taqqoslangan, hisoblash bazisli usulda amalga oshirilgan deyiladi. Agarki tadqiq etilayotgan o'quv yillaridagi OTM asosiy ko'rsatkichlari, har bir taqqoslashda o'zidan oldingi o'quv yilidagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslangan, hisoblash zanjirsimon usulda amalga oshirilgan hisoblanadi. OTMlar, OTMlariga qabul qilingan talabalar, OTM talabalari, OTM o'qituvchilari hamda OTM bituvchilari sonini yillik davomida o'zgarishi ko'rsatkichlari quyidagi formulalar yordamida hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Dinamika qatorlari statistik tahlili uchun hisoblanadigan ayrim ko'rsatkichlar.

Ko'rsatkichlar	Usullar	
	Bazisli	Zanjirsimon
Mutloq o'zgarish (o'sish yoki kamayish)	$\Delta Y_b = Y_i - Y_0$	$\Delta Y_z = Y_i - Y_{i-1}$
O'zgarish sur'ati (o'sish yoki kamayish)	$R_b = \frac{Y_i}{Y_0} * 100$	$R_z = \frac{Y_i}{Y_{i-1}} * 100$
Qo'shimcha o'zgarish sur'ati (o'sish yoki kamayish)	$\Delta R_b = \frac{\Delta b}{Y_0} * 100,$ yoki $R_b - 100$	$\Delta R_z = \frac{\Delta Y_z}{Y_{i-1}} * 100,$ yoki $R_z - 100$
Bir foiz qo'shimcha o'zgarishni mutloq mohiyati	-	$A_i = \frac{\Delta Y_z}{\Delta R_z} = 0,01 \cdot Y_{i-1}$

1-jadvalda keltirilgan formulalarga asosan, OTM asosiy ko'rsatkichlarini yillar davomida mutloq o'zgapishi, o'zgarish sur'ati, qo'shimcha o'zgarish sur'ati hamda bir foiz qo'shimcha o'zgarishni mutloq mohiyati ko'rsatkichi hisoblab chiqildi va tahlil qilindi. OTM asosiy ko'rsatkichlarini respublika miqyosida o'zgarishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligining 2010–2011–2023–2024 o'quv yillari to'g'risidagi ma'lumotlaridan foydalangan holda aniqlandi. OTM asosiy ko'rsatkichlarini yillar davomida o'zgarishining hisoblash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha OTMlar sonining 2010–2011–2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili².

№	Yillar	OTMlar soni	Mutloq o'zgarish, ming kishi		O'zgarish sur'ati, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %		1 % qo'shimcha o'zgarish ni mutloq mohiyati
			B	Z	B	Z	B	Z	Z
1	2010 – 11	65	-	-	-	-	-	-	-
2	2011 – 12	65	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,65
3	2012 – 13	64	-1	-1	98,5	98,5	-1,5	-1,5	0,65
4	2013 – 14	66	1	2	101,5	103,1	1,5	3,1	0,64
5	2014 – 15	68	3	2	104,6	103,0	4,6	3,0	0,66
6	2015 – 16	69	4	1	106,2	101,5	6,2	1,5	0,68
7	2016 – 17	70	5	1	107,7	101,4	7,7	1,4	0,69
8	2017 – 18	72	7	2	110,8	102,9	10,8	2,9	0,70
9	2018 – 19	98	33	26	150,8	136,1	50,8	36,1	0,72
10	2019 – 20	119	54	21	183,1	121,4	83,1	21,4	0,98
11	2020 – 21	127	62	8	195,4	106,7	95,4	6,7	1,19
12	2021 – 22	154	89	27	236,9	121,3	136,9	21,3	1,27
13	2022 – 23	191	126	37	293,8	124,0	193,8	24,0	1,54
14	2023 – 24	219	154	28	336,9	114,7	236,9	14,7	1,91

2-jadvalda keltirilgan hisoblash natijalari tahlili, 2012–2013 o'quv yilida OTMlar soni bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagiga nisbatan 1 taga kamayganligini, 2013–2014 – 2017–2018 o'quv yillari oralig'ida bazis yildagiga nisbatan oshib borganligini, 2018–2019 – 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa bazis yildagiga nisbatan sezilarli darajada o'zgarganligini (ortganligini) ko'rsatmoqda. Respublika OTMlar sonining eng katta o'sishini bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga farqida, zanjirsimon usulda 2022–2023

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

o'quv yilining 2021–2022 o'quv yiliga farqida kuzatish mumkin. Bunda, bazisli usulda mutloq o'zgarish OTM soni 154 taga, zanjirsimon usulda 37 taga ko'paygan. Aytib o'tish joiz, mutloq o'zgarish nafaqat ijobiy (plyus), balki salbiy (minus) belgiga ham ega bo'lishi mumkin.

2-jadvalda keltirilgan o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblangan natijalari tahlili ham, 2012–2013 o'quv yilida OTMlar soni bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi OTMlar soniga nisbatan kamayganligini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida, o'zgarish sur'atining 100% dan past ekanligi bilan izohlanadi. 2013–2014 - 2017–2018 o'quv yillari oralig'ida bazis yildagiga nisbatan ortib borganligini, 2018–2019 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa bazis davrga nisbatan sezilarli darajada yuqoriligini aks etmoqda. O'zgarish sur'atining 100% dan yuqoriligi o'rganilayotgan o'quv yilidagi OTMlar sonining bazis yilga nisbatan o'sganligini anglatadi. Ayniqsa, respublikada OTMlar sonini eng katta o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblanganda, mutloq o'zgarish kabi, 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga nisbatida (336,9%) aks etganligini, zanjirsimon usulda hisoblanganda 2018–2019 o'quv yilining 2017–2018 o'quv yiliga nisbatida (136,1%) ifodalanganligini guvohi bo'lish mumkin. Ya'ni, bazisli usulda o'zgarish sur'ati 3,369 barobardan, zanjirsimon usulda 1,36 barobardan ortiqroqga oshganligini anglatadi.

2-jadvalda keltirilgan qo'shimcha o'zgarish sur'ati tahlili OTMlar sonini eng katta qo'shimcha o'zgarish sur'ati, bazisli usulda - 2023–2024 o'quv yilidagi OTMlar soni mutloq o'zgarishini bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi OTMlar soniga nisbatida (236,9 %), zanjirsimon usulda 2018–2019 o'quv yilidagi OTMlar soni mutloq o'zgarishini 2017–2018 o'quv yiliga nisbatida (36,1%) aks etganligini ko'rish mumkin. Tahlil qilinayotgan o'quv yillari uchun OTMlar soni dinamikasini baholashda bir foiz qo'shimcha o'zgarishni mutloq mohiyati ko'rsatkichining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Bu ko'rsatkichni faqat zanjirsimon usul uchun hisoblash ma'noga egadir. Bazisli usuli uchun u o'zgarimas bo'lib qolaveradi. Bir foiz qo'shimcha o'zgarishning mutloq mohiyati ko'rsatkichi mutloq o'zgarishni qo'shimcha o'zgarish sur'atiga nisbati bilan baholanadi.

3-jadval. OTMlariga qabul qilingan talabalar sonining 2010–2011-2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili³.

№	Yillar	OTMga qabul qilingan talabalar soni, ming kishi	Mutloq o'zgarish, ming kishi		O'zgarish sur'ati, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %		1 % qo'shimcha o'zgarish ni mutloq mohiyati
			B	Z	B	Z	B	Z	
1	2010 – 11	64,1	-	-	-	-	-	-	-
2	2011 – 12	63,8	-0,3	-0,3	99,6	99,6	-0,4	-0,4	641,13
3	2012 – 13	63,1	-1,0	-0,8	98,4	98,8	-1,6	-1,2	638,27
4	2013 – 14	62,3	-1,8	-0,7	97,2	98,8	-2,8	-1,2	630,65
5	2014 – 15	64,1	-0,1	1,7	99,9	102,8	-0,1	2,8	623,19
6	2015 – 16	63,2	-0,9	-0,9	98,5	98,6	-1,5	-1,4	640,62
7	2016 – 17	61,2	-2,9	-2,0	95,4	96,9	-4,6	-3,1	631,66
8	2017 – 18	82,7	18,6	21,5	129,0	135,1	29,0	35,1	611,94
9	2018 – 19	114,5	50,4	31,8	178,5	138,4	78,5	38,4	826,83
10	2019 – 20	138,1	74,0	23,6	215,4	120,6	115,4	20,6	1144,70
11	2020 – 21	174,9	110,8	36,8	272,8	126,7	172,8	26,7	1380,92
12	2021 – 22	235,9	171,8	61,0	368,0	134,9	268,0	34,9	1749,18
13	2022 – 23	282,4	218,3	46,5	440,5	119,7	340,5	19,7	2359,19
14	2023 – 24	365,2	301,1	82,8	569,7	129,3	469,7	29,3	2824,00

3-jadvalda keltirilgan hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 – 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar soni bazis yilida qabul qilingan talabalar soniga nisbatan kamayganligini, 2017–2018 – 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida ijobiy tomonga o'zgarib sezilarli darajada oshganligini ko'rsatmoqda. Respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar sonining eng yuqori o'sishi bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga farqida, zanjirsimon usulda 2023–2024 o'quv yilining 2022–2023

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

o'quv yiliga farqida kuzatish mumkin. Bunda, bazisli usulda mutloq o'zgarish 301,1 ming kishiga, zanjirsimon usulda 46,5 ming kishiga ko'paygan.

Zanjirsimon usulda hisoblangan mutloq o'zgarishlar yig'indisi (=301133 ming kishi) bazisli usulda hisoblangan oxirgi mutloq o'zgarishiga (= 301133 ming kishi) tengligi bois, ya'ni bazisli va zanjirsimon usulda hisoblangan, 2010–2011–2023–2024 o'quv yillarida respublika oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan talabalar soni mutloq o'zgarish ko'rsatkichlari o'zaro bog'liq deb hisoblash mumkin.

3-jadvalda keltirilgan o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblangan natijalari tahlili ham, 2011–2012 - 2017–2018 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar soni bazis davrga nisbatan o'zgarib turganligini, 2017–2018 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida bu ko'rsatkich bazis davrga nisbatan yuqori ekanligini aks etmoqda. Respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar sonini eng katta o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblanganda, mutloq o'zgarish kabi, 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga nisbatida (596,7,6%) aks etganligini, zanjirsimon usulda hisoblanganda 2018–2019 o'quv yilining 2017–2018 o'quv yiliga nisbatida (138,4%) ifodalanganligini ko'rish mumkin. Ya'ni bazisli usulda o'zgarish sur'ati qariyb 6 (5,697) barobarga, zanjirsimon usulda 1 (1,384) barobardan ortiqroqqa oshganligini anglatadi.

4-jadval. OTM talabalar sonining 2010–2011–2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili⁴.

№	Yillar	OTM talabalar soni, ming kishi	Mutloq o'zgarish, ming kishi		O'zgarish sur'ati, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %		1 % qo'shimcha o'zgarish ni mutloq mohiyati
			B	N	B	N	B	N	N
1	2010 – 11	274,5	-	-	-	-	-	-	-
2	2011 – 12	253,0	-21,5	-21,5	92,2	92,2	-7,8	-7,8	2745,20
3	2012 – 13	258,3	-16,2	5,3	94,1	102,1	-5,9	2,1	2530,26
4	2013 – 14	259,3	-15,2	0,9	94,5	100,4	-5,5	0,4	2583,43
5	2014 – 15	261,3	-13,2	2,0	95,2	100,8	-4,8	0,8	2592,90
6	2015 – 16	264,3	-10,2	3,0	96,3	101,1	-3,7	1,1	2613,32
7	2016 – 17	268,3	-6,2	4,0	97,7	101,5	-2,3	1,5	2642,91
8	2017 – 18	297,7	23,2	29,4	108,4	111,0	8,4	11,0	2682,81
9	2018 – 19	360,2	85,7	62,5	131,2	121,0	31,2	21,0	2976,89
10	2019 – 20	441,0	166,5	80,8	160,6	122,4	60,6	22,4	3602,04
11	2020 – 21	571,5	297,0	130,5	208,2	129,6	108,2	29,6	4409,91
12	2021 – 22	808,4	533,9	236,9	294,5	141,5	194,5	41,5	5715,12
13	2022 – 23	1042,1	767,6	233,7	379,6	128,9	279,6	28,9	8084,39
14	2023 – 24	1314,5	1040,0	272,4	478,9	126,1	378,9	26,1	10421,00

Tahlil qilinayotgan o'quv yillari uchun 3-jadvalda keltirilgan qo'shimcha o'zgarish sur'atining bazisli usulda hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 - 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar soni bazis 2010–2011 o'quv yilidagi talabalar sonidan kamligini, 2017–2018 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa ular soni bazis o'quv yilidagi OTMga qabul qilingan talabalar sonidan ortganligini ko'rsatmoqda. Respublika OTMlariga qabul qilingan talabalar sonini eng yuqori qo'shimcha o'zgarish sur'ati, jadval ma'lumotlariga ko'ra, bazisli usulda - 2023–2024 o'quv yilidagi talabalar soni mutloq o'zgarishini bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi talabalar soniga nisbatida (378,9 foizni), zanjirsimon usulda 2021–2022 o'quv yilidagi OTMlariga qabul qilingan talabalar soni mutloq o'zgarishini 2020–2021 o'quv yiliga nisbatida (41,5 foizni) aks etganligini ko'rish mumkin.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar kabi, OTM talabalar sonini 2010–2011–2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishining statistik tahlili amalga oshirildi (4-jadval). 4-jadvalda keltirilgan hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 - 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMlari talabalar soni bazis yilida tahsil olgan talabalar soniga nisbatan kamayganligini, 2017–2018 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida bu ko'rsatkich bazis yildagiga nisbatan ijobiy

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

tomonga o'zgartirilgan ko'rsatmoqda. Respublika OTMLari talabalar sonining eng yuqori o'sishini bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga farqida, zanjirsimon usulda 2023–2024 o'quv yilining 2022–2023 o'quv yiliga farqida kuzatish mumkin. Bunda, bazisli usulda mutloq o'zgarish 1040,0 ming kishiga, zanjirsimon usulda 272,4 ming kishiga ko'paygan.

4-jadvalda keltirilgan o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblangan natijalari tahlili, 2011–2012 - 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLarida tahsil olayotgan talabalar soni bazis davrga nisbatan kamayish tendensiyasiga egaligini ko'rsatmoqda. O'zgarish sur'atining 100% dan past ekanligi buning isbotidir. 2017–2018 - 2022–2023 o'quv yillari oralig'ida bu ko'rsatkich bazis davrga nisbatan o'sish tendensiyasini aks etmoqda. Bu esa o'z navbatida o'zgarish sur'atining 100% dan yuqoriligi bilan ifodalanadi. Ayniqsa, respublika OTMLarida tahsil olayotgan talabalar sonini eng katta o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblanganda, 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga nisbatida (478,9%) aks etganligini, zanjirsimon usulda hisoblanganda 2021–2022 o'quv yilining 2020–2021 o'quv yiliga nisbatida (141,5%) ko'rish mumkin. YA'ni bazisli usulda o'zgarish sur'ati qariyb 5 (4,788) barobarga, zanjirsimon usulda 1 (1,41) barobardan ortiqroqqa oshganligini anglatadi.

4-jadvalda keltirilgan qo'shimcha o'zgarish sur'atining bazisli usulda hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 - 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari talabalar soni bazis davrga nisbatan kamayganligini, 2017–2018 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa ular soni bazis bazis davrga nisbatan ortganligini ko'rsatmoqda. Respublika OTMLari talabalar sonini eng yuqori qo'shimcha o'zgarish sur'ati, jadval ma'lumotlariga ko'ra, bazisli usulda - 2023–2024 o'quv yilidagi talabalar soni mutloq o'zgarishini bazis yilidagi talabalar soniga nisbatida (378,9 %), zanjirsimon usulda 2021–2022 o'quv yilidagi talabalar soni mutloq o'zgarishini 2020–2021 o'quv yiliga nisbatida (41,5 foizni) aks etganligini ko'rish mumkin.

5-jadval. OTM bitiruvchi talabalar sonining 2010–2011-2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili⁵.

№	Yillar	Bitiruvchi talabalar soni, ming kishi	Mutloq o'zgarish, ming kishi		O'zgarish sur'ati, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %		1 % qo'shimcha o'zgarish ni mutloq mohiyati
			Б	Н	Б	Н	Б	Н	Н
1	2010 – 11	76,4	-	-	-	-	-	-	-
2	2011 – 12	86,3	9,9	9,9	112,9	112,9	12,9	12,9	763,79
3	2012 – 13	60,9	-15,5	-25,3	79,8	70,6	-20,2	-29,4	862,55
4	2013 – 14	60,5	-15,9	-0,4	79,2	99,3	-20,8	-0,7	609,25
5	2014 – 15	67,6	-8,7	7,1	88,6	111,8	-11,4	11,8	605,24
6	2015 – 16	66,3	-10,1	-1,4	86,8	98,0	-13,2	-2,0	676,43
7	2016 – 17	64,1	-12,2	-2,2	84,0	96,7	-16,0	-3,3	662,90
8	2017 – 18	67,4	-8,9	3,3	88,3	105,2	-11,7	5,2	641,33
9	2018 – 19	70,3	-6,1	2,9	92,1	104,3	-7,9	4,3	674,48
10	2019 – 20	70,8	-5,6	0,5	92,7	100,7	-7,3	0,7	703,25
11	2020 – 21	83,9	7,5	13,1	109,9	118,5	9,9	18,5	707,93
12	2021 – 22	103,9	27,5	20,0	136,0	123,8	36,0	23,8	839,05
13	2022 – 23	102,4	26,0	-1,5	134,0	98,5	34,0	-1,5	1038,98
14	2023 – 24	184,1	107,8	81,8	241,1	179,9	141,1	79,9	1023,81

Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchi talabalar sonini 2010–2011-2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishining statistik tahlili, 2012–2013 - 2019–2020 o'quv yillari oralig'ida bitiruvchi talabalar soni bazis yiliga nisbatan kamayish tendensiyasiga, 2020–2021 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, Respublika OTMLari bitiruvchi talabalar sonining eng katta o'sishi bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga farqida, zanjirsimon usulda 2023–2024 o'quv yilining 2022–2023 o'quv yiliga farqida kuzatildi. Bunda, bazisli usulda mutloq o'zgarish 107,8 ming kishiga, zanjirsimon usulda 81,8 ming kishiga ortganligini ko'rish mumkin.

5-jadvalda keltirilgan o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblangan natijalari tahlili, 2012–2013 - 2019–2020 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari bitiruvchi talabalar soni bazis davrga nisbatan kamayganligini, 2020–

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

2021 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa bu ko'rsatkich bazis davrga nisbatan oshganligini aks etmoqda. Respublika OTMLari bitiruvchi talabalari sonini eng katta o'zgarish sur'atini bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga nisbatida (241,1%), zanjirsimon usulda esa 2023–2024 o'quv yilining 2022–2023 o'quv yiliga nisbatida (179,9%) ko'rish mumkin. YA'ni bazisli usulda o'zgarish sur'ati 2 (2,411) barobardan ortiqroqqa, zanjirsimon usulda qariyb 2 (1,798) barobarga yaqin oshganligini ko'rsatdi.

Qo'shimcha o'zgarish sur'atining bazisli usulda hisoblash natijalari tahlili, 2012–2013 - 2019–2020 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari bitiruvchi talabalari soni bazis o'quv yilidagi bitiruvchi talabalar sonidan kamayganligini, 2020–2021 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa ular soni bazis o'quv yilidagi talabalar sonidan ortganligini ko'rsatdi. Shuningdek, respublika OTMLari bitiruvchi talabalari sonini eng katta qo'shimcha o'zgarish sur'ati, bazisli usulda - 2023–2024 o'quv yilidagi bitiruvchi talabalar soni mutloq o'zgarishini bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi bitiruvchi talabalar soniga nisbatida (141,1 %), zanjirsimon usulda 2023–2024 o'quv yilidagi bitiruvchi talabalar soni mutloq o'zgarishini 2022–2023 o'quv yiliga nisbatida (79,9 %) aks etganligini ko'rish mumkin.

6-jadval. OTM o'qituvchilari sonining 2010–2011-2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili⁶.

№	Yillar	O'qituvchilar soni, ming kishi	Mutloq o'zgarish, ming kishi		O'zgarish sur'ati, %		Qo'shimcha o'zgarish sur'ati, %		1 % qo'shimcha o'zgarish ni mutloq mohiyati
			B	Z	B	Z	B	Z	Z
1	2010 – 11	23,0	-	-	-	-	-	-	-
2	2011 – 12	22,4	-0,6	-0,6	97,3	97,3	-2,7	-2,7	230,21
3	2012 – 13	22,8	-0,3	0,4	98,9	101,7	-1,1	1,7	223,94
4	2013 – 14	23,1	0,1	0,4	100,6	101,7	0,6	1,7	227,69
5	2014 – 15	23,5	0,5	0,4	102,2	101,7	2,2	1,7	231,48
6	2015 – 16	24,9	1,9	1,4	108,2	105,9	8,2	5,9	235,32
7	2016 – 17	24,0	0,9	-0,9	104,1	96,2	4,1	-3,8	249,09
8	2017 – 18	25,1	2,1	1,1	109,1	104,8	9,1	4,8	239,61
9	2018 – 19	26,7	3,6	1,6	115,8	106,2	15,8	6,2	251,07
10	2019 – 20	30,6	7,5	3,9	132,7	114,6	32,7	14,6	266,64
11	2020 – 21	32,1	9,0	1,5	139,3	104,9	39,3	4,9	305,59
12	2021 – 22	37,4	14,3	5,3	162,3	116,5	62,3	16,5	320,70
13	2022 – 23	41,7	18,7	4,4	181,3	111,7	81,3	11,7	373,64
14	2023 – 24	45,2	22,2	3,5	196,4	108,3	96,4	8,3	417,46

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha OTMLar o'qituvchilari sonining 2010–2011-2023–2024 o'quv yillarida o'zgarishi statistik tahlili, 2011–2012 - 2012–2013 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari o'qituvchilari soni bazis davr o'qituvchilari soniga nisbatan kamayganligini, 2013–2014 - 2016–2017 o'quv yillari oralig'ida ijobiy tomonga o'zgarganligini hamda 2017–2018 - 2022–2023 o'quv yillari oralig'ida esa sezilarli darajada oshib borganligini ko'rsatdi. Respublika OTMLari o'qituvchilari sonining eng yuqori mutloq o'zgarishi bazisli usulda 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga farqida, zanjirsimon usulda 2021–2022 o'quv yilining 2020–2021 o'quv yiliga farqida kuzatildi. Bunda, bazisli usulda mutloq o'zgarish 22,2 ming kishiga, zanjirsimon usulda 5,3 ming kishiga ko'paygan.

6-jadvalda keltirilgan o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 - 2012–2013 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari o'qituvchilari soni bazis davrga nisbatan kamayganligini, 2013–2014 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida ushbu ko'rsatkich bazis davrga nisbatan yuqoriligini ko'rsatdi. Shuningdek, respublika OTMLari o'qituvchilari sonini eng katta o'zgarish sur'atini bazisli usulda hisoblanganda, 2023–2024 o'quv yilining 2010–2011 o'quv yiliga nisbatida (196,4%), zanjirsimon usulda 2021–2022 o'quv yilining 2020–2021 o'quv yiliga nisbatida (116,5%) aks etganligini guvohi bo'lish mumkin. Bu esa o'z navbatida bazisli usulda o'zgarish sur'ati qariyb 2 (1,964) barobarga, zanjirsimon usulda 1 (1,16) barobardan ortiqroqqa oshganligini anglatadi.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

6-jadvalda keltirilgan qo'shimcha o'zgarish sur'atining bazisli usulda hisoblash natijalari tahlili, 2011–2012 - 2012–2013 o'quv yillari oralig'ida respublika OTMLari o'qituvchilari soni bazis yilidagi o'qituvchilar sonidan kamayganligini, 2013–2014 - 2023–2024 o'quv yillari oralig'ida esa ular soni bazis o'quv yilidagi o'qituvchilar sonidan oshib borganligini ko'rsatdi. Respublika OTMLari o'qituvchilari sonini eng katta qo'shimcha o'zgarish sur'ati, jadval ma'lumotlariga ko'ra, bazisli usulda - 2023–2024 o'quv yilidagi o'qituvchilar soni mutloq o'zgarishini bazis deb qabul qilingan 2010–2011 o'quv yilidagi o'qituvchilar soniga nisbatida (96,4 %), zanjirsimon usulda 2021–2022 o'quv yilidagi o'qituvchilar soni mutloq o'zgarishini 2020–2021 o'quv yilidagi o'qituvchilar soniga nisbatida (16,5 %) aks etganligini ko'rish mumkin.

7-jadval. Oliy ta'lim muassasalari asosiy ko'rsatkichlari dinamika qatorining (2010–2011–2023–2024 o'quv yillari) O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hisoblangan o'rtacha ko'rsatkichlari⁷.

№	Oliy ta'lim muassasalari (OTM) asosiy ko'rsatkichlari	O'rtacha daraja	O'rtacha mutloq o'zgarish	O'rtacha o'zgarish sur'ati	Qo'shimcha o'rtacha o'zgarish sur'ati
		$\bar{Y} = \frac{1}{2}Y_1 + Y_2 + \dots + \frac{1}{2}Y_n$ $n - 1$	$\Delta Y = \frac{\Sigma \Delta Y_z}{n}$	$\bar{R} = \sqrt[n]{\prod R_z}$	$\Delta \bar{R} = \bar{R} - 100\%$
1	OTMLar soni	100,4	11,8	109,8 %	9,8%
2	OTMga qabul qilingan talabalar soni	124,7 ming kishi	23,2 ming kishi	114,3 %	14,3%
3	OTM talabalari soni	452,3 ming kishi	80,0 ming kishi	112,8 %	12,8%
4	OTM bitiruvchi talabalar soni	79,6 ming kishi	8,3 ming kishi	107,0 %	7,0%
5	OTM o'qituvchilari soni	28,3 ming kishi	1,7 ming kishi	105,3 %	5,3%

OTM asosiy ko'rsatkichlari rivojlanishi (o'zgarishi) dinamikasiga umumlashtirib baho berish uchun ularning o'rtacha darajalarini hisoblash zarurati tug'ildi. Bu esa o'z navbatida, OTM asosiy ko'rsatkichlari dinamika qatorining o'rtacha daraja, o'rtacha mutloq o'zgarish, o'rtacha o'zgarish sur'ati kabi ko'rsatkichlar hisob-kitobini amalga oshirishni talab etadi. Ushbu ko'rsatkichlar hisob-kitobi mutloq o'zgarish, o'zgarish sur'ati, qo'shimcha o'zgarish sur'ati ko'rsatkichlari natijalariga asoslangan holda amalga oshirildi.

Avvalambor dinamika qatorining turi aniqlandi. So'ngra, o'rganilayotgan dinamika qatorlarining o'rtacha darajalari o'rtacha xronologik formulaga asosan hisoblandi. Respublika bo'yicha OTM asosiy ko'rsatkichlarini hisoblash natijalari quyidagicha:

OTMLar soni momentli dinamika qatori o'rtacha darajasi (2010–2011 - 2023–2024 o'quv yillari uchun) – 100,4

OTMLariga qabul qilingan talabalar soni – 124,7 ming kishini

OTM talabalari soni – 452,3 ming kishini

OTM bitiruvchilari soni – 79,6 ming kishini

OTM o'qituvchilari soni – 28,3 ming kishini tashkil etdi.

Xuddi shu kabi, O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha OTM asosiy ko'rsatkichlari momentli dinamika qatori o'rtacha darajasi o'rtacha xronologik formulaga asosan hisoblab chiqildi va tahlil etildi. Respublika bo'yicha OTM asosiy ko'rsatkichlarini dinamika qatori o'rtacha mutloq o'zgarishi (ΔY) hisoblanganda, tadqiq etilayotgan o'quv yillari oralig'ida ularning qiymatlari quyidagicha bo'ldi:

OTMLar soni o'rtacha 12 (11,8) taga,

OTMLariga qabul qilingan talabalar soni o'rtacha 23,2 ming kishiga,

OTM talabalari soni o'rtacha 80,3 ming kishiga,

OTM bitiruvchilari soni o'rtacha 8,3 ming kishiga,

OTM o'qituvchilari soni o'rtacha 1,7 ming kishiga ortdi.

Ta'kidlash joizki, tadqiqotimiz vazifasi OTM asosiy ko'rsatkichlari dinamik qatorlarini faqatgina o'rtacha darajalarini yillar bo'yicha hisoblash emas, balki uzoq davrlar uchun ham o'rganilayotgan hodisa intensivligini baholashdan iboratdir. Bu vazifa o'rtacha o'zgarish va qo'shimcha o'zgarish sur'atlarini aniqlash orqali amalga

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

oshiriladi. Shunday ekan, OTM talabalari soni dinamikasiga umumlantirib baho berishda o'rtacha o'zgarish sur'ati ahamiyati yuqoridir.

O'rtacha O'sish Sur'ati Tahlili

O'rtacha o'sish sur'ati OTM asosiy ko'rsatkichlarining bazis davrdagi ko'rsatkich qiymatiga nisbatan o'sishi yoki kamayishi o'rtacha jadalligini (tezligini) ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich qiymati har doim 100% dan yuqoridir, boisi u boshlang'ich qiymatni o'z ichiga oladi. 7-jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha OTM asosiy ko'rsatkichlarini dinamika qatori o'rtacha o'zgarish sur'ati (R) hisoblab chiqilganda, tadqiq etilayotgan o'quv yillari oralig'ida ularning qiymatlari quyidagicha bo'ldi:

OTMlar soni o'rtacha 109,8 foizga,

OTMlariga qabul qilingan talabalari soni o'rtacha 114,3 foizga,

OTM talabalari soni o'rtacha 112,8 foizga,

OTM bitiruvchi talabalari soni o'rtacha 107,0 foizga,

OTM o'qituvchilari soni o'rtacha 105,3 foizga o'sdi.

O'rtacha Qo'shimcha O'sish Sur'ati Tahlili

O'rtacha qo'shimcha o'sish sur'ati esa, o'z navbatida, ko'rsatkichni oldingi qiymatga nisbatan tadqiq etilayotgan vaqt oralig'ida o'rtacha necha foizga o'sishini (yoki kamayishini) ko'rsatadi. Bu yerda natija umumiy o'sish sifatida emas, balki foizga qo'shimcha sifatida ifodalanadi. Shunday qilib, o'rtacha qo'shimcha o'sish sur'ati o'rtacha o'sish sur'atidan 100% dan kamligi bilan belgilanadi. 7-jadvalning 6-ustun ma'lumotlari tahlil etilganda, OTM asosiy ko'rsatkichlarini dinamika qatori o'rtacha qo'shimcha o'zgarish sur'atlari ((ΔR)) O'zbekiston Respublikasi bo'yicha, oldingi davrga nisbatan quyidagicha o'zgarganligini ko'rsatdi:

OTMlar soni o'rtacha 9,8 foizga,

OTMlariga qabul qilingan talabalari soni o'rtacha 14,3 foizga,

OTM talabalari soni o'rtacha 12,8 foizga,

OTM bitiruvchi talabalari soni o'rtacha 7,0 foizga,

OTM o'qituvchilari soni o'rtacha 5,3 foizga o'sgan.

Shuningdek, respublika hududlari bo'yicha ham OTM asosiy ko'rsatkichlari dinamika qatorining o'rtacha darajalari hisoblab chiqildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi hisoblashlar orqali olingan natijalar tahlillariga ko'ra, OTM asosiy ko'rsatkichlari o'sish tendensiyasiga ega ekanligi aniqlangan. Bu esa, mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun ijobiy omil bo'lib, ishsizlikni kamaytirish, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining ehtiyojini kadrlar orqali qondirishga olib keladi. Biroq, globallashuv va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyalashuvi sharoitida, mamlakatimizni barqaror hamda jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun har tomonlama yetuk, bilimli, malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash zarurati yanada ortmoqda. Shuning uchun, ta'lim tizimini sifat va samaradorlik jihatidan baholash, xato-kamchiliklarni aniqlash va rivojlanish strategiyalarini belgilash uchun hozirgi kunda mavjud mexanizmlar yetarli emas.

Ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1. Kadrlar tayyorlash sifatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish:

OTMlarning rivojlanish va faoliyat yuritish samaradorligi,

OTM professor-o'qituvchilar tarkibi sifati,

Moddiy-texnik baza va infratuzilma holati,

AKT va zamonaviy o'quv laboratoriya to'plamlari bilan ta'minlanganlik darajasi,

Talabalar (bitiruvchilar) o'zlashtirishining sifat ko'rsatkichlari va yutuqlari,

Ularning raqobatbardoshlik darajasi,

Mehnat bozorida ularga bo'lgan talab.

Ushbu omillarni o'rganib, iqtisodiy-statistik tahlil o'tkazish va xulosa va takliflar ishlab chiqish zarur.

2. OTMlar professor-o'qituvchilari, talaba-bitiruvchilari o'rtasida so'rovlar o'tkazish:

Ish beruvchilarning fikrini o'rganish,

Ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish.

Bu orqali OTMlarda yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlash sifatini tashxislashning takomillashtirilgan mexanizmini ishlab chiqish kerak.

3. Sifatli, yuqori malakali kadrlarga bo'lgan talabni aniqlash va prognozlash:

Uzoq muddatli prognozlarni ishlab chiqish.

Ushbu tadbirlar orqali ta'lim tizimini rivojlantirish va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish mumkin. Bu esa, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shish bilan birga, mehnat bozorining talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonining 1-ilovasi (O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi). <https://lex.uz/docs/4545884>
3. Zhu, H.Z. & Lou, S. (2011). *Development and Reform of Higher Education in China* – Chandos Publishing. P-192.
4. Nguyen C.H., Shah M. (2019) *Quality Assurance in Vietnamese Higher Education: Policy and Practice in the 21st Century* – Springer Nature, P-292.
5. Joneidi, Mahdi. (2018). *World University Rankings and the Future of Higher Education*. 10.4018-978-1-5225-0819-9.
6. Греченко А.А. *Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики* – Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. №13 (1). стр. 824-827.
7. Егоров Н.Е., Ковров Г.С. *Особенности подготовки кадров в условиях перехода на новый технологический уклад* – Человек и образование. – 2018. – №. 2 (55). – С. 117-122.
8. Gulyamov S.S., Ayupov R.X., Abdullayev M.K. *Raqamli iqtisodiyot-kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari* – "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. - 2020, №1 (yanvar-fevral), – B. 186-198.
9. Abduraxmonova G.Q., Rustamov D.J. *Inson kapitalini raqamli iqtisodiyot asosida rivojlantirish yo'nalishlari*. Monografiya. – Beau Bassin: "GlobeEdit" Publisher, 2020. – 127 b.
10. Зарипова М.Д. *Олий таълим тизимида юқори малакали кадрлар тайёрлаш самарадорлигининг иқтисодий-статистик таҳлили*. Хоразм Маъmun академияси ахборотномаси: илмий журнал. -№2 (86), 2022 й. 154-167 б.
11. Zaripova M.D. *Yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatining statistik tahlili va prognozlashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsofa doktori diss. avtoref.* - Urganch, 2023. – 67 b. <https://www.interaktiv.oak.uz/avtoreferat/3aO8870fO1.file>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

